

FASILITATSIYA-PEDAGOGIK FAOLIYATNING SHART- SHAROITLARI SIFATIDA.

Eshmatova Go'zaloy Ziyoyidin qizi

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti o'qituvchisi

Umarova Mubina Ziyoyidin qizi

ADPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259084>

Annotatsiya. Pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta'lim va tarbiya berishda o'z bilimi, ko'nikma va resurslaridan foydalanadi. Pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini rejalashtiradi, bolaning har tomonlama rivojlanishiga va uning salohiyatini ochishga hissa qo'shadigan rivojlantiruvchi muhitni yarata olishi kerak.

Kalit so'zlar: fasilitatsiya, ta'lim, tarbiya, xulq-atvor, yo'nalish, rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son Qonunining 36-moddasi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilariga bag'ishlangan bo'lib, unga ko'ra "Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari quyidagilardan iborat: maktabgacha bo'lgan yoshdagi bola; bolaning qonuniy vakillari; pedagog xodimlar". Ushbu qonunda "bolalarni Vatanga muhabbat, mehnatga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga, shuningdek umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalashi; oilada bolaning har tomonlama rivojlanishi, ta'lim va tarbiya olishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlashi shart"ligi belgilab qo'yilgan. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturini amalga oshiruvchi pedagog bolaning shaxsiga hurmat ko'rsatadi va ta'lim va tarbiya jarayonini dastur tamoyillariga muvofiq tashkil qiladi. Pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta'lim va tarbiya berishda o'z bilimi, ko'nikma va resurslaridan foydalanadi. Pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini rejalashtiradi, bolaning har tomonlama rivojlanishiga va uning salohiyatini ochishga hissa qo'shadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Buning uchun pedagog bolaning rivojlanish xususiyatlarini biladi, uning his-tuyg'ularini tushunadi, har bir bolaning ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlaydi va hisobga oladi.

Fasilitatsiya masalasini pedagogik faoliyatda o'rganishni 20-asrning 50-yillarida K.Rodjers boshlagan. Uchrab kelgan asosiy g'oyalar chet elda ta'lim-tarbiyani gumanizatsiya qilish asosida ishlatilgan. O'z asarlarida K.Rodjers MTT tarbiyachisining shaxsiyati, uning faoliyati, muloqoti va ta'lim-tarbiyani

fasilitatsiya qilish qobiliyati haqida o'rgangan. K.Rodjersning ta'lim-tarbiyani fasilitatsiya qilish haqidagi ta'rifi shunday edi: "Bu jarayon orqali biz o'rgatishning o'zini o'rganishimiz va maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisining rivojlanishiga yordam berishimiz mumkin".

Zamonaviy dunyoning xususiyatlari, ilmiy bilimlarning o'zgarish tezligi buni ta'kidlaydi: ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi faqat bilimlar va ko'nikmalarni o'zlashtirish bo'lishi mumkin emas. Bugungi kunda ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi o'rganishni o'rganishdir. Tez rivojlanayotgan dunyoda, bilimning o'zi emas, balki uni qanday olishni bilish muhimdir. K.Rodjersga ko'ra, XX asrning o'rtalaridan oldingi ta'lim-tarbiya berish usullari hozirgi kunda ma'no kasb etmaydi.

Zamonaviy dunyo tezkor o'zgarishlar bilan tavsiflanadi: hozirgi kunda o'qitilayotgan fizikadan tortib kimyo, genetika, sotsiologiya, pedagogika psixologiyagacha bo'lgan fanlar bir necha yil ichida eskiradi. K. Rodjersga ko'ra, bunday sharoitlarda faqatgina o'rganishni o'rgatish orqali hayotda omon qolish mumkin. "Yordam beruvchi ta'lim-tarbiya turi (ya'ni, fasilitatsiyalovchi) o'zgarmoqda bo'lgan jarayonda ishtirok etish, yangi javoblarni topish va yuksak savollarni yechish imkoniyatini beradi".

Bunday o'rganish, tarbiyachi mahoratiga, bilimlariga, o'quv dasturini tuzish qobiliyatiga asoslanmaydi, aksincha, yordam beruvchi ta'lim-tarbiyaning asosiy tayanchi maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi bilan MTT tarbiyachisi o'rtasidagi shaxsiy munosabatlardagi psixologik xususiyatlardir [98]. K.Rodjers aynan ushbu masalalarga alohida e'tibor bergan.

Ta'lim-tarbiya jarayonini ko'rib chiqayotganda, K.Rodjers MTT tarbiyachisining ishini psixoterapevtning ishiga qiyoslaydi. Psixoterapevt insonni tarbiyalamaydi, balki unga o'zida mavjud bo'lgan ijobiy jihatlarni topishga yordam beradi. K.Rodjersning o'zi o'qitishda psixoterapiya usullarining eng muhim xususiyatlarini aks ettirgan.

K.Rodjersga ko'ra, MTT tarbiyachisi psixoterapevt kabi, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisining sifatlarini his qilish, uni to'liq qabul qilish va uning qanday inson ekanligini, uning xohishlari va rivojlanish potentsialini tushunishga harakat qilishi muhim. Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisiga bo'lgan shartsiz ijobiy munosabat, uning muvaffaqiyatlari uchun quvonch, uning xavotirlarini kamaytirishga va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, MTT tarbiyachisi o'zini haqiqatda bo'lishi, o'z his-tuyg'ularini, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisiga bo'lgan munosabatini ifodalashni bilishi kerak.

Bunday tarbiyachi sinfda har bir maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisining qabul qilinishini ta'minlaydigan psixologik iqlimni yaratishi mumkin. U sinfning fikr va his-tuyg'ularini o'zaro baham ko'rishi mumkin, lekin o'zining his-tuyg'ularini, fikrlarini majburan hech kimga o'rgatmaydi. K. Rodjers ta'kidlashicha, MTT tarbiyachisi o'z fikrlarini ochiqchasiga aytishi, ya'ni o'zi bo'lishi kerak.

Bunday xulq-atvor yondoshuvlariga, K.Rodjersga ko'ra, MTT tarbiyachisining ko'nikmalari, yangi o'quv vositalari yoki yangi usullarni joriy etish bilan bog'liq emas. Bu MTT tarbiyachisining fikrlash, shaxsiy yondashuvlar va qadriyatlaridagi o'zgarishlar orqali amalga oshiriladi, va ularning amalga oshirilishi maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi bilan o'zaro muloqotda va yangi o'qitish metodlarida namoyon bo'ladi.

K.Rodjers ta'lim-tarbiya jarayonida fasilitatsiya yondashuvlarini ilgari surib, MTT tarbiyachisining o'ziga xos pedagogik vositalarini shakllantirishda bu yondashuvlarning o'rni haqida gapirgan. Uning fikricha, fasilitatsiya MTT tarbiyachisiga maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi bilan samarali muloqot o'rnatish, ularning individual va jamoaviy o'rganish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. K. Rodjers tomonidan tahlil qilingan metodik yondashuvlar orasida quyidagi asosiy usullarni ajratish mumkin:

1. O'quv resurslarining qulayligi: MTT tarbiyachisi, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisiga kitoblar, vizual yordamlar, turli asbob-uskunalar va boshqa o'quv resurslarini qulay va psixologik jihatdan foydalanishga oson tarzda taqdim etish orqali o'quv jarayonini osonlashtiradi.

2. O'zaro aloqalar tashkil qilish: MTT tarbiyachisi va maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi o'rtasidagi muloqotni o'rnatish (masalan, ikki tomonlama savol-javob, guruhli muloqot va o'quv faoliyati).

3. Individual va guruh shartnomalari: Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisiga o'qish faoliyati hajmi, sifati va baholashni muhokama qilish asosida o'zaro shartnomalar tuzish. Bu shartnomalar maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisini o'z-o'zini ta'lim-tarbiya olishga rag'batlantiradi va psixologik xavfsizlikni ta'minlaydi, shuningdek, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisiga o'qish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish imkoniyatini beradi.

4. Turli yoshdagi diadalar: Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisini bir-biri bilan ishlashga jalb qilish, bunda bir maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi MTT tarbiyachisining yordamchisi sifatida ishlaydi. Bu usul, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisida o'qish motivatsiyasini va o'zlarining maqsadlariga erishishdagi ishonchni oshiradi.

5. Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisini guruhlarga ajratish: Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisini ijobiy gumanistik (erkin) ta'lim-tarbiyaga qiziqish bildirganlar va an'anaviy (totalitar) ta'lim-tarbiyani afzal ko'rganlar guruhlariga ajratish.

6. Erkin muloqot guruhlarini tashkil qilish: Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi va MTT tarbiyachisilar o'rtasida, shuningdek aralash guruhlar shaklida, psixologik madaniyatni rivojlantirish va o'zaro ijobiy munosabatlarni o'rnatish, ochiqlik, mehribonlik va baholashdan xoli munosabatlarni shakllantirish.

K. Rodjersning ta'kidlashicha, ushbu metodik yondashuvlar psixologik xavfsizlik va psixologik erkinlik kabi ikki asosiy shartga tayanadi. Bu shartlar MTT tarbiyachisi va maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchisi o'rtasida yaratadigan ijtimoiy va psixologik muhitni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonuni/16.12.2019.
2. "ILK QADAM" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr. 2022 yil
- 3.Qodirova F. va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. Darslik. -T.: "Tafakkur", 2019,685 b.
- 3.O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "ILK QADAM" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr. 2022 yil
- 4.N.X.Avliyoqulov, N.N.Musayeva, Pedagogik texnologiya, Toshkent – 2012, 27 bet
- 5.N.M.O'rinova, M.O.Uralova, Ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuv, Farg'ona – 2011.

